

Development of Emotional Intelligence in Future Teachers within Professional Education

Oleksii Mykhailovych Varypaiev

PhD in Philosophy, Associate Professor

Associate Professor at the UNESCO Department of Philosophy of Human Communication and Socio-Humanitarian Disciplines

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

[ORCID: 0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

Natalia I. Moisieieva

Doctor of Economic Sciences, Professor of the same department

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

April 10, 2025

Title: Sustainable Development of the Agrarian Sector: Engineering and Economic Support

Event: X International Scientific and Practical Conference

Institution: Berezhany Agrotechnical Institute of NUBiP of Ukraine

Place of Publication: Zaporizhzhia: FOP Odnorog T.V.

Page Numbers: 234–235

ISBN: 978-617-7823-80-2

UDC: 654.071

Abstract (English)

The paradigm of modern education evolves amidst rapid global changes, including technological progress, social instability, and rising demands for professional adaptability. Emotional intelligence (EQ) is emerging as a key component in the preparation of future teachers, enabling them to effectively interact with students, colleagues, and parents, while also managing their own emotions. This article presents emotional intelligence as a complex system integrating emotional sensitivity and self-regulation, grounded in philosophical foundations and systems thinking. The research identifies three main development areas: theoretical, psycho-educational, and practical, emphasizing reflection, stress management, and the use of digital tools. Emotional intelligence enhances adaptability, motivation, and job satisfaction, especially during crises such as war or remote learning. Therefore, EQ is positioned as an indispensable pedagogical resource crucial for forming resilient and socially responsible educators.

Keywords: emotional intelligence, professional education, teacher training, soft skills, educational psychology, social and emotional learning

Educational Sciences, Pedagogy, Psychology, Philosophy of Education, Social Sciences, Human Development and Family Studies

Language: Ukrainian (original), English (metadata)

Resource Type: Conference paper

Access Rights: Open Access

License: CC BY 4.0

розвиток критичного мислення, творчості та аналітичних здібностей, формування навичок командної роботи та самостійного навчання [4].

Таким чином, проектна діяльність є ефективним інструментом для активізації навчального процесу в Ніжинському фаховому коледжі. Використання різноманітних методів дозволяє зробити вивчення математики цікавим, практично орієнтованим і корисним для майбутньої професійної діяльності студентів. Даний підхід сприяє формуванню в студентів не лише предметних знань, а й розвитку м'яких навичок, навчає їх самостійності, критичному мисленню, умінню презентувати результати своєї праці. Такі методи забезпечують більш глибоке розуміння математичних понять та їх практичну значущість.

Список використаних джерел:

1. Проектне навчання для математики: URL: <https://study.com/academy/lesson/project-based-learning-for-math.html> (дата звернення: 05.04.2025)
2. Зв'язок математики з реальним життям через проектне навчання. URL: <https://www.strongmind.com/connecting-math-to-real-life-through-project-based-learning/> (дата звернення: 05.04.2025)
3. Метод проектів на уроках математики. URL: <https://onyschukm.blogspot.com/p/blog-page.html> (дата звернення: 05.04.2025).
4. Використання проектних технологій на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. URL: <https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-vikoristannya-proektnih-tehnologiy-na-urokah-matematiki-yak-zasib-aktivizaci-piznavalno-diyalnosti-uchniv-309531.html>

Моїсєєва Н. І.

д.е.н., професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

Варипасєв О. М.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
Державного біотехнологічного університету

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Парадигма сучасної освіти розвивається в умовах стрімких глобальних змін, таких як технологічний прогрес, соціальна нестабільність і зростання вимог до адаптивності фахівців. Майбутні педагоги, готуючись до професійної діяльності, мають поєднувати фахові знання з умінням ефективно взаємодіяти з учнями, колегами та батьками, а також управляти власними емоціями в динамічному світі. У цьому контексті емоційний інтелект (EQ) постає як ключовий інструмент, що забезпечує не лише успішність підготовки, а й ефективність педагогічної практики. Дослідники вказують, що проблема формування емоційного інтелекту все більше розглядається як вирішальний чинник професійного становлення вчителів. Сутність питання зводиться до необхідності системного підходу до розвитку емоційного інтелекту, що

дозволяє педагогам адаптуватися до викликів ХХ ст [1]. Теоретичні основи емоційного інтелекту мають глибоке підґрунтя. Салові та Маєр (1990) визначають емоційний інтелект як здатність розпізнавати й регулювати емоції, тоді як Гоулман (1995) розширює цю концепцію, виокремлюючи самосвідомість, саморегуляцію, мотивацію, емпатію та соціальні навички. Отже, можна розглядати емоційний інтелект як багатокомпонентну систему, що охоплює емоційність і контроль емоційних потоків, спираючись на філософські засади діяльності та системний аналіз. Можна виокремити проблематику адаптаційного потенціалу емоційного інтелекту, включаючи рефлексію й комунікативні здібності, а також як засіб самореалізації. Такий підхід дозволяє розглядати емоційний інтелект не лише як психологічну категорію, а й як педагогічний ресурс, що потребує цілеспрямованої роботи. Значення емоційного інтелекту для педагогів обумовлене специфікою їхньої діяльності, яка вимагає високої емоційної залученості. Емоційний інтелект сприяє самореалізації вчителя, допомагаючи усвідомлювати власні емоції та зберігати професійну витримку. Він підвищує адаптивність до умов вищої школи, а високий рівень емоційного інтелекту знижує тривожність і підсилює мотивацію. Наприклад, емпатія дозволяє педагогу зрозуміти потреби учнів, створюючи сприятливе навчальне середовище, тоді як саморегуляція запобігає імпульсивним реакціям у конфліктних ситуаціях. Розвинений емоційний інтелект позитивно впливає на трудову задоволеність, що є критично важливим у стресових умовах, таких як дистанційне навчання чи соціальні кризи, зокрема війна в Україні. Тут важливо відзначити роль емоційного інтелекту в формуванні національної ментальності та ідентичності [2]. Формування емоційного інтелекту в процесі професійного навчання не відбувається стихійно, а вимагає чітко організованої системи. Можна виділити три головні напрями досліджень емоційного інтелекту в останні роки: теоретичну базу, що ґрунтується на принципах пізнання та моделювання; психолого-освітній напрям, який охоплює активну взаємодію, контекстне навчання та прагнення до професійного вдосконалення; а також практичний компонент, що включає інтерактивні заняття й тренінги. Головна ідея полягає у створенні моделі, яка об'єднує емоційну чутливість і здатність до самоконтролю через оновлення навчальних програм і організацію сприятливого емоційного середовища. Інший підхід пов'язує емоційну обізнаність із мотивацією та успіхами, адаптуючи цю модель до потреб педагогічної підготовки. Основні напрями охоплюють саморефлексію через ведення записів, техніки управління стресом, моделювання взаємодій для вдосконалення емпатії та колективні завдання для розвитку комунікативних умінь. Особлива увага приділяється важливості емоційного інтелекту в роботі з молоддю, де створення мотиваційної атмосфери сприяє підвищенню результативності навчання. Треба відзначити значення моделювання сценаріїв для тренування самоконтролю, а також використання цифрових інструментів, таких як онлайн-симуляції, що набули актуальності в сучасних умовах. Рекомендації включають збагачення навчальних планів дисциплінами, пов'язаними з психологією емоцій,

організацію емоційно насиченого середовища через проєктну діяльність і практичні заняття, залучення досвідчених фахівців для передачі методів емоційного регулювання, стимулювання саморефлексії через ведення особистих нотаток і регулярну оцінку прогресу за допомогою спеціалізованих інструментів чи порівняльного аналізу [3]. Ці заходи відображають ідею про поєднання емоційної чутливості та самоконтролю як основи професійної компетентності. Таким чином, емоційний інтелект є невід’ємним елементом підготовки педагогів. Можна стверджувати, що високий розвиток емоційного інтелекту підвищує адаптивність і самореалізацію майбутнього педагога. Впровадження інтерактивних методів, менторства та діагностики може підготувати вчителів до сучасних реалій.

Список використаних джерел:

1. Варипаєв О. М., Міносян А. С., Юрченко Л. І. Методологія застосування концепції емоційного інтелекту в гуманітарних дисциплінах. Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців: матеріали третьої Міжнар. наук.-метод. конф.. 2021. С. 29–30.
2. Варипаєв О. М., Міносян А. С. Світогляд фахівця як основа професійної діяльності. Інноваційні технології і методика викладання гуманітарних дисциплін: теорія і практика технічних закладів вищої освіти: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Харків, 18 квіт. 2024 р. Харків: ХНАДУ, 2024. С. 16–18.
3. Міносян А. С., Варипаєв О. М. Ментальні архетипи української культури: формування нації та національної держави. Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., до 85 річниці Голодомору в Україні. 2018. С. 69–73.

**Симанюк О.І.,
Давиденко В.В.**

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 015 «Професійна освіта»
Державного біотехнологічного університету

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

У сучасних умовах трансформації освітнього простору особливої актуальності набуває питання забезпечення якості підготовки здобувачів професійної освіти. Відповідно, однією з ключових компонентів ефективного управління освітнім процесом виступає педагогічний моніторинг, що розглядається як цілісна система спостереження, збору, аналізу, оцінювання та прогнозування змін в освітньому середовищі. У професійній освіті моніторинг стає інструментом не лише контролю, а й розвитку – як викладачів, так і здобувачів освіти. Педагогічний моніторинг спирається на методологічні засади системного, компетентнісного та діяльнісного підходів. Його функціональне призначення полягає у виявленні динаміки змін якості освітнього процесу,